

NOTICIAS CIERTAS,

EN QUE SE CONTIENE EL DESCUBRIMIENTO
de una isla la mas rica, y abundante de todo cuanto hay
en el mundo; descubierta por el afortunado capitan
llamado Longares de Sentlom y de Gorgas.

*Compuesto por un soldado que iba en el navio que la descubrió,
como testigo de vista de todo lo que aqui se refiere.*

Desde el Sud al Norte frio,
desde el Oriente al Ocaso,
la fama con trompas de oro,
publique en acentos claros
el suceso mas famoso,
y el mas prodigioso hallazgo,
que el dorado Sol registra
luz á luz, y rayo á rayo.
Es el caso que un navio
del general Don Fernando,
surcando del dios Neptuno
el mal sazonado charco,
ha descubierto una isla,
cuyos garifos espacios,
ó son jardines de Venus,
ó son pensiles de Baco.

Cuyas casas eminentes,
cuyos rumbosos palacios,
ó brillan con margaritas,
ó deslumbran con topacios.
Sus fachadas y paredes
todas son de piedra marmol,
de marfiles espejosos,
y cándidos alabastros.
Sus cuadras, sus aposentos,
todos están entoldados
de tela de plata y oro,
y brocado de tres alto.
Bufetes de filigrana,
escritorios de oro vario,
baúles de pedreria,
camas de cristal cajado,

sábanas de holanda prima,
colchas de vistosos lazos,
mantas de olorosas felpas,
colchones de pluma blandos.
Llámase esta ciudad rica,
isla deliciosa , y tanto,
que allí ninguna persona
puede aplicarse al trabajo.
Y al que trabaja , le dan
ducientos azotes agrios,
y sin orejas le arrojan
de esta tierra desterrado.
Allí todo es pasatiempos,
salud , contento , y regalos,
alegría , regocijos,
placeres , gozos , y aplausos.
Vívase allí comunmente
lo menos seiscientos años,
sin hacerse jamás viejos,
y mueren de risa al cabo.
Las calles de esta ciudad
hacen con curioso ornato,
de évanos , y de marfiles
curiosos encajonados.
Las murallas que la cercan,
siendo de bronce dorado,
tienen de cerco diez leguas,
y de ancho ducientos pasos.
Doce principales puertas,
que están diamantes brillando,
paso á la ciudad ofrecen ;
pero defienden el paso
dos guardas en cada una,
que hechas vigilantes argos
no dejan entrar á dentro
pesares , congojas , llantos.
Solo la entrada franquean
las guardas á todos cuantos
forasteros quieran ir :

y lo que pasa en llegando,
es que salen diez doncellas
vestidas de azul y blanco,
tan bizarras , como hermosas,
y con instrumentos varios,
le llevan en medio de ellas
á un riquísimo palacio,
de que tome posesion,
á su obediencia quedando
las damas , para asistir
á su servicio y regalo.
Y de quinze en quinze dias,
ú de mes á mes lo largo
vienen otras diez doncellas
de refresco y con regalos,
que son hechizos de amor,
y de la hermosura encanto.
Es tan rica esta ciudad,
y es abastecida tanto,
que si acierta á descrivirlo
mi pluma será un milagro.
Primercamente hay en ella
á trechos proporcionados,
treinta mil hornos y todos
tienen sin costar un cuarto,
con abundancia molletes,
pan de aceyte azucarado,
vizcochos de mil maneras,
chullas de tocino magro :
empanadas excelentes
de pichones , y gazapos,
de pollos , y de conejos,
de faysanes , y de pabos ;
de lampreas , de salmones,
de atunes , truchas , y barbos,
de sabogas , y besugos,
y de otros muchos pescados.
Pastelones de ternera,
lechoncillos bien tostados,

tortadas de varios dulces,
y de sazonzados agrios.
Cazuela de codornices,
de arroz, tórtolas, y gansos,
y de otros pájaros bobos,
sabrosos, extraordinarios.
Hay un mar de vino griego,
otro de san Martin blanco,
dos rios de malvasia,
de vino moscatel cuatro.
De hipocrases tres arroyos,
de limonadas diez charcos,
de agua de limon, y guindas,
canela, y anis, seis lagos.
De vinagre blanco, y tinto,
diez balsas en breve espacio,
de aguardiente treinta pozos,
los mas de ellos almizclados.
De agua dulce, clara, y fresca
doce mil fuentes, que es pasmo,
lo artificioso de todas,
lo primoroso, y lo vario.
De queso una gran montaña,
de mantecadas un campo,
de manjar blanco una dehesa,
y de cuajada un barranco.
Un valle de mermeladas,
de marzapanes dos llanos,
de canelones dos montes,
de diacitron dos collados.
Hay de miel un largo rio,
guarnecido, y margenado
de arboledas, cuyos frutos
son pellas de manjar blanco.
Hay ojaldres muy sabrosos,
buñuelos almibarados,
mantequillas, requesones,
y pepinos confitados.
Hay treinta acequias de aceyte,

y un dilatado peñasco,
la mitad de queso fresco,
y la otra mitad salado.
Hay diez y siete lagunas,
continuamente manando,
aceytunas como huevos,
hay alcaparones tamaños.
Hay de leche un ancho rio,
en muchas partes helado,
otro de natas y azucar,
todo goloso, brindando.
Hay una hermosa arboleda,
que tiene por todo el año,
peras, membrillos, camuesas,
melocotones, duraznos,
manzanas, granadas, higos,
todo bueno, y sazonzado.
Hay campos que dan melones,
ya blancos, ya colorados,
ya chinos y moscateles,
ya escritos, ya borrados.
Hay un espacioso bosque,
á donde nacen caballos
andantes, y corredores,
ensillados, y enfrenados:
potros, yeguas, mulas, vacas,
carneros, cabritos, gamos,
corzos, cabras, y terneras,
javalies, y venados.
Hay un millon de carrozas,
de coches un maremagnum,
de centeno y trigo montes,
de paja y cebada barrios.
Hay ciento y cincuenta cuevas,
que ninguna tiene amo,
llenas de paños de Londres,
de sedas, y de brocados,
tafetanes, y tapices,
espolinos, y damascos;

toda variedad de sedas,
de lanas y de brocados.
Para las señoras damas
hay tambien vestidos varios,
muy llenos de plata y perlas,
y de diamantes bordados;
sin que falte cosa alguna,
que sea para su ornato;
y todo lo dicho cuesta,
solo llegar y tomarlo.
Hay una hermosa alameda,
de cuyos copiosos ramos,
penden diversos vestidos,
á cada cual ajustados.
Ropillas, guantes, coletos,
sombrosos, medias, zapatos,
camisas, balonas, bueltas,
calzones, ligas, y lazos.
Hay cuatrocientas Iglesias,
hermitas, y santuarios,
todas de plata maciza,
y oro fino fabricados:
La riqueza y ornamentos,
de esculturas, y retablos,
considéralo el prudente,
mientras lo embidia el avaro.

De nieve hay una montaña
de virtud, prodigio raro,
que calienta en el Invierno,
y refresca en el Verano.
Hay en cada casa un huerto,
de oro y plata fabricado,
que es prodigio lo que abunda
de riquezas, y regalos.
A las cuatro esquinas de él
hay cuatro cipreses altos;
el primero dá perdices,
el segundo gallipabos,
el tercero cria conejos,
y capones cria el cuarto.
Al pié de cada ciprés,
hay un estanque cuajado,
cual de doblones de á ocho,
cual de doblones de cuatro.
Animo pues cavalleros,
animo pobres hidalgos;
miserables, buenas nuevas,
albricias todo cuytado,
que el que quisiera partirse
á ver este nuevo pasmo,
diez navios salen juntos
de la Coruña este año.

F I N.

Barcelona: En la Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla,
calle de Cottoners. 1834.